

INCLUSÃO SOCIAL: UMA NECESSIDADE NOS DIAS ATUAIS

Nome do Autor: Mariane Fernanda da Silva Cuice Caldeira

DOI: 10.5281/zenodo.8381474

RESUMO

O presente trabalho buscou contribuir com a discussão sobre o tema deficiência e inclusão, assuntos estes de relevância para qualquer sociedade moderna e culturalmente evoluída, focando temas de inerente relevância. Como primeiro assunto abordado, buscou-se falar sobre o contexto histórico evolutivo da sociedade e como no decorrer da história, esta tratou e viu o deficiente. O segundo ponto abordado buscou-se elencar o papel da escola e da família no processo de formação do indivíduo deficiente, garantido por lei, e dever da sociedade na qual se encontra inserido. Em terceiro ponto, objetivou olhar sobre o mesmo tema, família, escola e inclusão, agora pelo prisma que as duas instituições exercem quanto ao social. Por fim, o presente trabalho contribuiu com a discussão quanto a real inclusão, quando ela começa, como deve ser norteadada e quais os aspectos fundamentais para que ela aconteça, no caso, a garantia das leis, a formação profissional e a posição da família quanto ao membro deficiente.

Palavras-chave: Inclusão, Sociedade, Família e Escola.

ABSTRACT

The present work with a focus on the theme of buses focusing and themes of aid to society and culturally helped, focusing on themes of modern inclusion. As the first subject will take place in the context of the history of society and as in the course of human history, as in the course and saw the disabled. Society according to the formation of the family's duty is elected in the process of formation of the disabled family, guaranteed by which it is inserted. In the third point, it aimed to look at the same theme, family, school and inclusion, now through the prism that the two institutions exercise in terms of the social aspect. Finally, the work presented, with the case in the debate when it starts, how it should be guided and what are the fundamental aspects for it to occur, the guarantee of laws, professional training and the position of the family regarding the real inclusion of a disabled member.

Key words: Inclusion, Society, Family and School.

INTRODUÇÃO

A lei de inclusão da pessoa com deficiência deu-se segundo a Lei 13.146 de 06 de julho de 2015, onde se destina a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e da liberdade fundamentais para pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.

No período primitivo, nos primórdios da civilização, não há indícios de como era a relação com as pessoas deficientes, mas conforme esclarece *Mainieri* (2011) as pessoas que nasciam neste período e que possuíam algum tipo de deficiência não conseguiam sobreviver, pois não conseguiam garantir sua própria sobrevivência, tomemos como exemplo os surdos que viessem a nascer neste período, onde a principal forma de se alimentar era pela caça, portanto, ouvir era uma necessidade ou mesmo requisito essencial para sobrevivência.

Temos que reforçar a necessidade da audição como fundamental, também, para a defesa, tanto da natureza quanto em relação a outros animais. Neste tempo a pessoa com deficiência era vista como um fardo que seus familiares tinham que carregar, só sobrevivia, portanto, os mais fortes, o que se adaptavam e conseguiam se manter sóbrios a realidade de sua época.

Eras depois, já no Egito Antigo, os deficientes, em especial os surdos, fizeram parte das escalas sociais em todos os níveis como faraós, nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores, sacerdotes e escravos. Estes eram considerados pela população mediadores entre os faraós e os deuses, ao mesmo tempo em que eram considerados pessoas doentes.

Já na Grécia da antiguidade as crianças que nasciam com alguma deformidade física eram abandonadas em locais desconhecido pelos seus pais, para que morressem à míngua, pois naquela época adoravam a perfeição física.

Gurgel (2007), cita os livros A República de Platão e A Política de Aristóteles, onde esclarece como os gregos antigos tratavam do planejamento de suas cidades. Este planejamento incluía-se e a eliminação das pessoas nascidas disformes que por exposição ou abandono ou ainda atiradas no aprisco de uma cadeia de montanhas chamada Taygetos na Grécia.

Pegarão então os filhos dos homens superiores, elevá-los-ão para o aprisco, para junto de amas que moram a parte num bairro da cidade; os dos homens inferiores, e qualquer dos outros que seja disforme, escondê-lo-ão num lugar interdito e oculto, como convém. (GURGEL, 2007, p.63)

Mainieri, partindo dos estudos de Gurgel (2007), orientado pela obra A República (Livro IV, 460 a.C.), onde Aristóteles descreve o *modus operandi* dessa sociedade em relação ao tratamento dispensado aos deficientes, enfatiza;

Quando a rejeitar ou criar os recém-nascidos, terá de haver uma lei segundo a qual nenhuma criança disforme será criada; com vistas a evitar o excesso de crianças, se os costumes das cidades impedem o abandono de recém-nascidos deve haver um dispositivo legal limitado a procriação, se alguém tiver um filho contrariamente a tal dispositivo, deverá ser provocado o aborto antes que comecem as sensações e a vida (a legalidade ou ilegalidade do aborto será definida pelo critério de haver ou não sensação e vida). (GURGEL, 2007, p. 63)

As leis Romanas da antiguidade não aceitavam as crianças que nascessem com alguma deficiência, e dava autoridade para que seus pais os matassem afogados ou colocassem em um cesto e soltassem no rio Tibre, os que conseguissem sobreviver era explorados no serviço ou serviam de palhaços em circos (*MAINIERI 2011*).

Podemos explanar o que acontecia com os surdos na Grécia, que eram destituídos dos seus direitos, exceto os surdos oralizados¹, que só servia como

¹ O surdo oralizado é aquele que possui a linguagem oral, mesmo sendo portador de surdez, (ou seja, não ouve, mas fala), na maioria dos países, esse tipo de comunicação, (falada/oral), é considerada a primeira língua. Não considerando, portanto, a linguagem de sinais, (LIBRAS).

bobos. Por tanto não existia aceitação, das pessoas com alguma necessidade nesse período independente do contexto social, todos eram eliminados.

Com o passar do tempo, a forma que a sociedade enxergava o sujeito com alguma necessidade especial passou por lentas mudanças, mas não foi apenas a forma de ver que mudou, o importante foi que também mudou a forma de tratamento a que este indivíduo foi submetido.

É certo que, existe um longo caminho a ser trilhado para que exista a total inclusão destes na sociedade contemporânea, mas um passo fundamental para esse contexto foi à criação de leis que garantem os direitos aos deficientes, e reverberam sua idiosincrasia enquanto um ser social.

Contudo, da criação de leis para sua efetiva aplicação, existem vários obstáculos a serem transpassados, principalmente no tanger da educação. Podemos evidenciar alguns destes obstáculos por serem o centro estruturante, por exemplo, a formação de professores especializados, a adaptação do material pedagógico e, principalmente, a parte estrutural das escolas. Não podemos deixar de salientar o não acompanhamento dos indivíduos e de seus familiares, para que não seja criada uma barreira de superproteção por parte das famílias em torno do indivíduo portador de necessidades especiais.

Mediante o exposto, o presente trabalho buscou contribuir para a discussão da inclusão social atualmente. Diante desse cenário observou-se a necessidade de abordar a importância em discutir a inclusão social da criança com deficiência na sociedade, contribuindo sobre maneiras de garantir os seus direitos, em todos os campos, principalmente o educacional.

Para a efetivação desse processo, necessitamos de escolas adaptadas, materiais didáticos específicos, profissionais qualificados, formação continuada direcionada e de qualidade, pois todo conhecimento adquirido dia a dia vai ajudar no seu desenvolvimento com as crianças deficiente, toda equipe escolar de modo geral,

capacitada para promover a garantia efetiva do direito dos estudantes, público-alvo da educação especial e dos sujeitos com necessidades especiais de modo geral.

A metodologia a ser utilizada será revisão de bibliografia, que segundo Lakatos (1992):

É o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica. (LAKATOS, 1992, p.78)

Dessa forma, ao pesquisar outros trabalhos que abordaram o mesmo assunto, objetiva-se agregar outros saberes sobre o assunto em questão, através de documento como revistas, livros, artigos, que fornecem ao pesquisador uma bagagem teórica variada sobre o assunto.

O PAPEL DA ESCOLA E DA EQUIPE ESCOLAR NA INCLUSÃO

Atualmente é comum ouvir que crianças são incapazes de aprender, principalmente crianças com algum tipo de necessidade especial. Escolas e professores já pré-julgam de imediato que estas crianças não têm condições de aprender.

Podemos iniciar nossa discussão a partir de situações vivenciadas pelo filme “Líder de Classe”, que conta a história de uma criança com síndrome de Torrete, cujo diretores e professores, acreditavam ser inútil a criança ir à escola, pois além dele não aprender, iria atrapalhar os outros.

No enredo, a criança conquistou uma vitória significativa, devido a persistência de sua mãe, que mesmo contra os percalços colocados em seu caminho, conseguiu que seu filho se forma-se, vindo a ser um excelente professor.

Diante dessa sistemática apresentada pelo filme, cabe, portanto, uma reflexão quanto ao papel da escola, professores e toda equipe interdisciplinar que cerca a criança com deficiência, o de fazer a diferença, valorizando as diversidades que as crianças apresentam e dar suporte necessário para que eles consigam aprender e se desenvolver.

Nesse caso, o primeiro passo a ser dado quando se quer uma escola inclusiva é discutir o Projeto Político Pedagógico da escola, que é a chave para desenvolver um plano de trabalho democrático, de forma que o coletivo faça suas escolhas para que exista realmente a inclusão. Necessita-se de um olhar diferenciado, para que mudanças ocorram nas práticas escolares permitindo o acesso de alunos com necessidades educacionais especiais, buscando garantir sua permanência nos espaços regulares de ensino.

Segundo Rosseto;

A inclusão é um programa a ser instalado no estabelecimento de ensino a longo prazo. Não corresponde a simples transferência de alunos de uma escola especial para uma escola regular, de um professor especializado para um professor de ensino regular. O programa de inclusão vai impulsionar a escola para uma reorganização. A escola necessitará ser diversificado o suficiente para que possa maximizar as oportunidades de aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais (ROSSETO, 2005, p. 42)

Dessa forma, o principal caminho que viabiliza a inclusão efetiva é o investimento na formação continuada do professor que ao se qualificar ou especializar terá condições para atender de maneira correta os mais variados tipos de alunos.

Por sua vez, Pimenta, (2005) esclarece que:

Não é fácil formar professores, e isto não é porque não se sabe formar, mas por não ter o conhecimento preciso de seu trabalho. A necessidade desta formação existe desde quando existiu o primeiro deficiente auditivo. No Brasil isso aconteceu em meados do século passado. Apesar de fazer muitos anos, não ocorreu a evolução que deveria, ou seja, que necessitaria ter ocorrido. (PIMENTA, 2002, p.89)

Uma vez observado Rosseto (2005) e Pimenta, (2002) faz se necessário destacar como complemento dos referidos autores a nova Lei de inclusão número 13.146 de 06 de julho de 2015, que é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e da liberdade fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Pela referida lei considera-se discriminação em razão das deficiências toda forma de distinção, restrição ou inclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência.

Porém, não basta existir uma lei obrigando as escolas a receberem esses alunos, é preciso mais, é preciso que os professores estejam preparados para interagir com estes alunos. Como exemplo dessa necessidade de interação, podemos citar a criança com deficiência auditiva, essa criança, por exemplo, não adquire formas de comunicação verbal de modo natural como acontece com as ouvintes, o trabalho com o surdo tem que ser desenvolvido com atividades de imitações, comunicação gestuais, através de símbolos, jogos, desenho, escrita e gestos e a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.

Desse modo, Matos (1996) esclarece que para que a inclusão se dê de fato é preciso que ela se desenvolva em três esferas, sendo a social, a política e a cultura.

Na esfera social é preciso que os deficientes tenham acesso aos bens sociais, como a educação, saúde, o trabalho e o lazer. A sociedade deve procurar ver o portador de deficiência auditiva em todo seu potencial, uma vez que se

estimulado precocemente levará uma vida normal, como qualquer outra pessoa ouvinte.

Na política, não basta só ter acesso aos bens sociais, é preciso ter participação das decisões, tem que ouvir a criança, decidir com ela, caso ao contrário não haverá modificação, ela nunca vai conseguir caminhar sozinha, sempre dependerá dos outros.

Por fim, na esfera cultura é preciso que as pessoas deficientes se tornem membros reais da cultura, afetando a mesma e sendo afetado por ela. Pois assim existindo essa participação junto à comunidade haverá a inclusão.

Não obstante, a Inclusão do indivíduo se dará pela participação dele junto a família e a comunidade, pois ele precisa do apoio e incentivo para superar suas dificuldades e integrar-se na sociedade com respeito e dignidade, pois não basta ter o direito garantido por lei e não o exercer na prática como esclarece a Declaração de Salamanca (1994), considerada um dos principais documentos mundiais que visam à inclusão social. Tomemos que;

Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao desfrute e exercício dos direitos humanos. Dentro do campo da educação, isto se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram promover a genuína equalização de oportunidades (...). Ao mesmo tempo em que as escolas inclusivas preveem em um ambiente favorável à aquisição da igualdade de oportunidades e participação total, o sucesso delas requer um esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais na escola, mas também por parte dos colegas, pais, família, voluntários. A reforma das instituições sociais não constitui somente uma tarefa técnica, ela depende, acima de tudo, de convicções, compromisso e disposição dos indivíduos que compõem a sociedade (UNESCO, 1994, p. 5)

Portanto, a escola desempenha um papel de extrema importância diante da diversidade que existe na sociedade, pois deve estar preparadas para acolher as crianças com quaisquer tipos de deficiência garantindo todo o suporte necessário para que o desenvolvimento aconteça, através de matérias didáticas específicas,

currículos flexíveis, professores capacitados, metodologias diversificadas e com atividades também diversificadas a fim de incluir de modo geral toda e qualquer criança com necessidades especiais.

A RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA NA INCLUSÃO

A família é parte fundamental no processo de inclusão junto com a escola para aprendizagem da criança portadora de deficiência, pois é ela que acompanha a criança desde seu nascimento, lembrando que a inclusão é um trabalho que tem que ser em conjunto, família, escola e toda equipe escolar.

Como já esclarecido, a criança que possui algum tipo de deficiência necessita de apoio e incentivo, para poder se desenvolver, e estar preparada para atuar na sociedade, perante a lei seus direitos são garantidos, mas faz necessário um acompanhamento, tanto da escola, quanto dos professores, da família e de toda equipe escolar.

A Declaração de Salamanca, mais uma vez esclarece:

Toda criança tem direito a educação e que as escolas devem se preparar e fornecer programas educativos para receber e atender estas crianças. As diretrizes Nacionais para a Educação Especial no Brasil na resolução nº 2/2001, aprovada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, coloca para os sistemas de ensino o desafio de se organizar para incluir os alunos e atender suas NEEs (BRASIL, 2001). A escola deve se preparar para atender esses alunos, enquanto a família deve ser parceira para que a inclusão seja efetivada. (UNESCO, 1994)

A lei garante direito a todos, mas é preciso que a família aceite a diferença que a criança apresenta e junto com a escola trabalhe para que esta criança consiga superar sua dificuldade para assim crescer com autonomia e confiança.

Diante deste contexto percebe-se como é importante a participação da família como complementa Santos (1999):

A participação da família é de suma importância no movimento da inclusão. Seja de forma individualizada ou por meio de suas organizações, é imprescindível a sua participação para que a continuidade da luta por sociedades mais justas para seus filhos seja garantida. É importante sua participação, pois assim a família irá exercer sua cidadania e funcionará como um veículo por meio do qual seus filhos possam aprender a ser. (SANTOS, 1999, p. 78)

Uma vez esclarecido quanto a existência da lei, e dessa forma a obrigatoriedade por parte das escolas em segui-la, os pais, a família, ainda se sentem inseguros em colocar seus filhos na escola regular, no tocante a discriminação e exclusão, é aí que entra a importância do trabalho em conjunto entre família, escola e toda comunidade tornando tal exercício de vital importância para a criança portadora de deficiência.

A grande problemática desenrola, porém, no fato de que muitas famílias não aceitam a deficiência de seu filho e não têm conhecimento de seus direitos perante a lei. Cabe, portanto, a escola em orientar as famílias quanto a esses direitos, através de reuniões com elas, a fim de informar, elaborar ficha de acompanhamento da criança, para assim conhecer o seu aluno, e assim, desenvolver um plano de ação conjunto.

Dessa forma, mesmo diante das dificuldades encontrada pelo caminho a criança vai conseguir desenvolver. Dessa forma, a participação da família promove o desenvolvimento da criança e atua como agente mediador entre a escola e o meio social.

Dentro deste contexto, Santos e Oliveira, (2013, p.43), apud Silva e Mendes (2008), acrescentam que;

Comunicar-se com os profissionais; ser responsável pela educação do filho; manter expectativas adequadas; aceitar a deficiência do filho;

respeitar os profissionais; reconhecer o trabalho dos profissionais; confiar no trabalho desenvolvido; acreditar no trabalho desenvolvido; questionar os profissionais de modo adequado; garantir a frequência do aluno; visitar a escola; participar das atividades. (SILVA e MENDES, 2008, p.223)

É por isso que a escola precisa promover atividades em que envolva a família para que assim, estas possam vivenciar como as escolas estão atendendo seus filhos, e como estas crianças, à medida que se desenvolvem evidenciam e afloram suas qualidades naturais de forma a aprender a valorizar o diferente, pois a inclusão só acontece quando tanto a família quanto as escolas, e toda equipe escolar sabem respeitar o diferente e valorizá-lo.

Como acrescenta MANTOAN (2006) *“inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós.”* Segundo a autora, estar junto, num contexto literal é o ato de, por exemplo, aglomerar no cinema, ônibus e até na sala de aula com pessoas que de imediato podem não se conhecer.

Já inclusão é estar com, é interagir com o outro. Portanto, não basta estar junto com os alunos com deficiência e estes com os demais, é preciso que exista interação, estar com o outro na escola é construir cotidianamente essa interação entre os mais diversos tipos de alunos e professores, objetivando os esforços concepção da inclusão verdadeira.

E para que isso aconteça, a mesma orienta que todo projeto político das escolas precisa ser discutido, planejado e elaborado com todos os atores envolvidos na vida pedagógica e familiar da criança, por isso, a inclusão é muito mais do que a instalação de rampas, banheiros adaptados e qualquer outro tipo de aparelhamento físico, um projeto eficiente leva em consideração a cultura, história e as experiências anteriores da escola e professores com outras turmas, assim também como as práticas pedagógicas.

CONCLUSÃO

Diante do que foi observado e abordado no presente trabalho, sobre a inclusão social na atualidade, buscou elencar seus direitos garantidos por lei. Desta forma, o presente também buscou discutir sobre a inclusão e conscientização das famílias e das escolas no campo semântico da sensibilidade. Pois ambas devem ser e estar sensíveis na percepção quanto as diversidades que as crianças especiais apresentam, mudando o modo que tanto escola quanto família têm de pensar, agir e trabalhar com elas.

Tal atitude, na forma flexível de pensar, planejar, avaliar e fazer a educação transformará as escolas verdadeiramente em lugares inclusivos, literalmente abertos à diversidade. Sempre é válido esclarecer que esse processo de maturidade da escola tende a basicamente primar pelo aperfeiçoamento do profissional professor, uma vez que, o sujeito em processo de formação precisa ser assistido de modo a vir a se tornar um sujeito seguro, confiante do seu lugar na sociedade mesmo com necessidade especial, criando dessa forma a ideia que o mesmo possui uma deficiência, porém, não está limitado ou confinado a ser um empecilho para a sociedade, como anos de história da humanidade insistiu em cultivar.

Ressaltado, mais uma vez, a necessidade em lembrar que toda essa construção ideológica do ser maduro, desenvolvido, confiante e dono de suas capacidades e potencialidades, mesmo sendo portador de alguma deficiência, teve seu início no seu processo de formação, portanto, no ciclo fundamental de educação, daí o papel do professor e da família.

Sob o ponto de vista familiar, coibindo um inevitável sentido de super proteção, quanto em segundo o da escola que tem seus fundamentos em um ensino generalizado, pois não observa a pluralidade entre alunos público-alvo da educação especial e aluno não pertencente a este público poderá criar um clima permanente de inclusão geral, sólido e real onde a criança poderá realmente se sentir segura,

confiante e igual a qualquer outra, e que portanto, crescerá formada, lapidada como um adulto igualmente seguro, maduro e autoconfiante, um cidadão ciente do seu lugar na sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____**Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais**. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994

_____**LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**, (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

ANJOS, M. R. ANDRADE, E. P. PEREIRA, M. R. **A inclusão escolar do ponto de vista dos professores: o processo de constituição de um discurso**. Revista Brasileira de Educação, v.14, n.40, 2009.

DELLANI, M. P. MORAES, D. N. M. **Inclusão: caminhos, encontros e descobertas**. Revista de Educação do IDEAU, v.07, n.15, 2012.

<https://www.revistaacademicaonline.com/products/os-entraves-da-inclusao-dos-alunos-surdos-no-ensino-regular1/>

BRAZ, D. H. O. **Metodologia de intervenção formativa no processo de ensino e aprendizagem da física: uma proposta histórico-cultural para a educação especial**. Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE, 2019.

JESUS, A. P. Q. B. **Os Entraves da Inclusão dos Alunos Surdos no Ensino Regular.** Revista Acadêmica Online, Tabuão da Serra, 2015. Disponível em
LACERDA, C. B. F. **A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e intérpretes sobre esta experiência.** Cad. Cedes, Campinas, vol. 26, n. 69, p. 163-184, 2006.

MAINIERI, C. M. P. Desenvolvimento e Aprendizagem de Alunos Surdos: Cognitivo, Afetivo e Social. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2011.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar- O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Editora Moderna, 2006.

MANZUTTI, J. R. MENDES, L. M. **Família e Escola Juntas para a Aprendizagem do Aluno Deficiente.** Artigos Só Pedagogia. Disponível em https://www.pedagogia.com.br/artigos/familia_escola_juntas/ acessado em 21 de julho de 2022.

SANTANA, A. P. **Surdez e linguagem aspectos e implicações neolinguísticas.** São Paulo: Plexus, 2007.

SANTOS, E. R. L. **Papel dos pais no processo de inclusão escolar e na aprendizagem de filhos com necessidades educacionais especiais.** Revista Discentes. 2ª edição, Julho, 2013.

SOUZA, A. J. PASSOS, C. M. B. LISBOA, G. S. SOUSA, L. S. CARNEIRO, T. C. B. **A inclusão de criança portadora de necessidades especiais e os desafios do docente em lida com isso.** Cairu em Revista, n.0 – ano 1, 2011.